

Les pratiques de responsabilité sociétale des acteurs touristiques en Guinée : Cas des PME de grand Conakry

THE Social responsibility practices of tourism players in Guinea : SMEs in greater Conakry

KOUROUMA Moussa Fantagbè

Doctorant

Université Assane Seck de Ziguinchor,

Laboratoire de recherche en sciences économiques et sociales

Sénégal

DJOMBERA Mamadou

Enseignant chercheur

Université Assane SECK de Ziguinchor

Laboratoire de recherche en sciences économiques et sociales

Date de soumission : 14/10/2024

Date d'acceptation : 19/11/2024

Pour citer cet article :

KOUROUMA. M.F. & DJOMBERA. M. (2025) «Les pratiques de responsabilité sociétale des acteurs touristiques en Guinée : Cas des PME de grand Conakry», Revue Internationale du chercheur «Volume 6 : Numéro 1» pp : 1-29

Résumé

Le développement touristique dans la région de grand Conakry, est accompagné de plusieurs externalités environnementales et sociales dont les effets négatifs sont visibles. En effet, l'aménagement et la construction des infrastructures touristiques contribuent à la diminution des ressources végétales et animales, au réchauffement climatique, à la pollution atmosphérique, aux inondations. Les valeurs sociales sont menacées avec la montée des travers sociaux. Au regard de ces déséquilibres, les acteurs touristiques guinéens, notamment les PME sont censées être engagées dans une démarche de responsabilité sociétale, comme c'est le cas de plus en plus ailleurs. Malheureusement, il n'y a pas de visibilité réelle sur les actions de durabilité des PME face aux conséquences environnementales et sociales engendrées par leurs activités. Cet article pose le diagnostic des pratiques de responsabilité sociétale dans le contexte des PME touristiques. Nous avons utilisé l'approche quantitative avec un échantillon de 114 PME sur une population de 161 et l'approche qualitative pour 13 entretiens semi directifs dont 11 des PME et 2 des services étatiques pour la collecte des données. L'étude a ainsi, abouti aux résultats suivants : non maîtrise du concept RSE ; présence de certaines pratiques RSE ; absence de documentation des actions RSE ; des limites.

Mots clés : Pratiques ; RSE ; Acteurs ; Tourisme ; PME.

Abstract

Tourism development in the greater Conakry region is accompanied by several environmental and social externalities whose negative effects are visible. Indeed, the development and construction of tourist infrastructures contribute to the reduction of plant and animal resources, global warming, atmospheric pollution and flooding. Social values are threatened with the rise of social failings. In view of these imbalances, Guinean tourism stakeholders, particularly SMEs, are supposed to be engaged in a process of social responsibility, as is increasingly the case elsewhere. Unfortunately, there is no real visibility on the sustainability actions of SMEs in the face of the environmental and social consequences generated by their activities. This article diagnoses social responsibility practices in the context of tourism SMEs. We used the quantitative approach with a sample of 114 SMEs out of a population of 161 and the qualitative approach for 13 semi-structured interviews including 11 from SMEs and 2 from state services for data collection. The study thus led to the following results: lack of mastery of the CSR concept; presence of certain CSR practices; lack of documentation of CSR actions; limits.

Keywords : Practices ; CSR ; Actors ; Tourism ; SMEs.

Introduction

Difficile de porter un jugement sur la connaissance et les pratiques de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) dans les petites et moyennes entreprises touristiques (PME) de la Guinée, principalement celles de grand Conakry, la démarche de responsabilité sociétale des entreprises n'est pas visible à l'image de celles des grandes entreprises touristiques comme les hôtels dont les pratiques RSE sont formalisées, parfois médiatisées et partagées avec toutes les parties prenantes. Si les mesures de responsabilité sociétale des entreprises sont connues dans les grandes entreprises, elles sont moins connues dans l'environnement des PME touristiques en Guinée. Les activités d'exploitations touristiques sont dominées par les petites et moyennes entreprises dont les emprunts écologiques, sociales sont lourdes de conséquences négatives. Il serait donc utile de s'intéresser aux actions RSE de celles-ci.

1. Bref rappel sur le concept de responsabilité sociétale des entreprises

Le concept de la responsabilité sociétale des entreprises a connu plusieurs productions littéraires et scientifiques, Plusieurs auteurs ont réalisés des études sur ce concept RSE.

1.1. Le concept de la responsabilité sociétale des entreprises

Les ouvrages scientifiques sur le concept de responsabilité sociétale des entreprises adaptés aux caractéristiques des PME ne sont pas nombreux en comparaisons de ceux des grandes entreprises. Les premiers ouvrages scientifiques sur les actions de responsabilité sociétale des entreprises sont très anciens, et ont permis l'éclosion des idées et les pratiques RSE dans les milieux professionnels de tous les domaines d'activités confondus. Une large franche d'acteurs économiques dans les pays du Sud n'est pas familier avec la RSE, pour certains il s'agit d'un concept nouveau managérial, alors que l'origine de la RSE n'est pas récente. La RSE ne peut être considérée comme un concept nouveau ou une nouvelle démarche managériale. En tant que pratique en entreprise, elle est ancienne et remonte à plusieurs siècles (Bouziane, 2022). De ce fait, les premiers ouvrages qui ont abordés la datent des années 1950 et constituent la base des productions scientifiques (Acquier & Gond, 2007). Tous les chercheurs dans le domaine de la responsabilité sociétale des entreprises s'appuient sur les données empiriques de cette époque pour les adapter aux réalités actuelles de la société. Par conséquent la contribution aux débats conceptuels s'accroît, et les définitions foisonnent dans les milieux académiques, entraînant ainsi l'élargissement des champs de la recherche. Les principes de la responsabilité sociétale des entreprises font l'objet de nombreuses recherches dans différents domaines

scientifiques et managériaux, car la question de responsabilité intéresse tous les secteurs d'activités, c'est pourquoi le concept de RSE est largement utilisé et fait l'objet d'interprétation diverses. Sa transversalité rend difficile son appréciation définitionnelle et sa délimitation dans les domaines de recherches disciplinaires. (Acquier & Gond, 2007). « Le concept de RSE s'est construit sur plusieurs décennies grâce au travail d'auteurs de générations différentes et ou d'école idéologiques différentes. En effet, nous avons la période de construction théorique et genèse du concept de la RSE, sans débat contradictoire, son origine nord - américaine fait l'unanimité chez tous les chercheurs. Son émergence est liée au contexte nord-américain de l'après seconde guerre mondiale ». (Echaine & Smouni , 2022). Depuis, elle a connu plusieurs mutations en favorisant l'intégration des préoccupations économiques, sociales et environnementales de l'entreprise et de ses parties prenantes (Capron & Quairel, 2009). « Le concept de la responsabilité sociale a suscité un vif intérêt académique dans les sciences de gestion après la seconde guerre mondiale, mais il n'a réellement pris de l'ampleur qu'avec la parution de l'ouvrage de Bowen en 1953 intitulé «*Social Responsibility of the Businessman* » » (Ouassal, 2019). En effet, parler de la responsabilité sociétale de l'entreprise, revient à dire à celle-ci qu'au-delà de son combat dans la réalisation de sa croissance économique, elle doit aussi s'engager à contenir ses impacts environnementaux et sociaux exprimés souvent comme une préoccupation de ses parties prenantes. (Frimousse & Peretti, 2015). La mise en place de la démarche de responsabilité sociétale au sein des activités d'une entreprise, permet à celle-ci de fidéliser et d'augmenter sa clientèle avec pour effet, l'augmentation de ses bénéfices. La RSE est un outil social de créativité de valeur pour l'entreprise (Amili et al., 2022). La finalité de l'engagement sociétal d'une entreprise est le maintien de sa performance économique à travers une démarche socialement responsable (Ghyzlane, 2022). La responsabilité sociétale a pour objectif d'amener les entreprises à assumer leur responsabilité dans les déséquilibres environnementaux et sociétaux par la prise des mesures dites responsables en vue de minimiser leurs impacts négatifs (Dlimi, 2023).

Les petites et moyennes entreprises sont restées pendant plusieurs décennies en marge de l'intégration des principes du développement durable dans le cadre de la responsabilité sociétale. A la différence des grandes entreprises, les PME sont longtemps restées en marge des travaux scientifiques par rapport au sujet de la RSE (Elbousserghini et al., 2019). Bien que la RSE ait été Appliquée pendant plusieurs décennies par les grandes entreprises, elle est de plus en plus adoptée par les petites et moyennes entreprises qui prennent consciences de leurs responsabilités économiques, sociales, environnementales dans un contexte marqué par des

déséquilibres économiques, sociaux et environnementaux. Aujourd'hui, les pratiques de responsabilité sociétales des entreprises constituent un enjeu stratégique pour les organisations de toutes et ne sont plus réservées pour aux grandes entités (Berger-Douce, 2008). Le retard de l'engagement des PME dans la démarche de RSE était en grande partie lié au déficit d'information et de sensibilisation sur l'importance des pratiques sociétales (Ben & Ghozzi-Nékhili, 2013). Les PME ont compris la nécessité de s'aligner sur la démarche de responsabilité sociétale des entreprises qui est une véritable réponse aux externalités économiques, sociales et environnementales provoquées par leurs activités. L'engagement RSE des PME vient du souci d'atteindre non seulement l'objectif économique, mais aussi de répondre aux aspects sociaux et environnementaux négatifs de leurs exploitations (Soussi & Outanna, 2023). Le débat ne porte plus sur la question de savoir si ce sont les grandes entreprises ou les PME qui s'engage sur le terrain de la RSE, mais plutôt sur la manière dont la démarche RSE des PME se distingue de celle des grandes entreprises. « La question est d'autant plus d'actualité pour les PME qu'elles ont été largement délaissées par la recherche sur la RSE, principalement en raison du manque de données disponibles » (Fayçal, 2021). Les petites et moyennes entreprises sont très actives dans les pratiques RSE étant donné qu'elles sont particulièrement concernées par leurs effets sur la société et sur l'environnement. (Imbs & Ramboarison, 2013).

1.2. La responsabilité sociétale des entreprises et tourisme durable

Nul ne peut ignorer les impacts négatifs des activités touristiques et hôtelières sur l'environnement, notamment à travers l'utilisation abondante des ressources naturelles telles que l'eau, l'électricité, la nourriture, ainsi que la pollution atmosphérique. (El Boudribili, 2014). Le tourisme est à l'origine de nombreux problèmes considérés comme des enjeux du développement durable, nécessitant des actions pour préserver l'environnement, le patrimoine et les valeurs culturelles sous menacés par les effets du tourisme de masse (Camus et al., 2010). Ainsi, la question de durabilité du secteur touristique se pose aux opérateurs touristiques, qui doivent désormais prendre en compte, au-delà du bien-être économique, d'autres dimensions telles que le social et l'environnement. « Le tourisme durable est une forme de tourisme qui intègre simultanément les trois dimensions- sociale- environnementale- économique du développement durable. Il inclut donc les principes de la Responsabilité Sociétale de l'Entreprise (RSE) » (Houenouho, 2023). « De ce fait, aborder le sujet du tourisme sous l'angle de sa durabilité implique de le considérer dans le prisme du développement durable » (François, 2004). La durabilité des activités touristiques repose sur le respect de certaines normes jugées

indispensables à l'accomplissement des objectifs du développement durable. Au niveau des entreprises, cela se traduit par la mise en œuvre des principes de la responsabilité sociétale des entreprises, qui appliquent les objectifs du développement durable à leur fonctionnement. Les actions de responsabilité sociétale favorisent la promotion du développement durable, et aident l'entreprise à définir une stratégie de productivité qui prend en compte les impératifs écologiques et sociaux (Lucian & Sibiu, 2010). Le tourisme durable représente ainsi l'application des principes du développement durable à travers la RSE. Le concept de RSE est intimement lié à celui de développement durable, qui est devenu un artefact de l'intérêt général à intégrer pour les « entreprises responsables ». L'évaluation des actions de la responsabilité sociétale des entreprises se fait sur la base des piliers du développement durable : l'économie, le social et l'environnement (Quairel & Capron, 2013). L'engagement RSE des apporteurs de capitaux dans un contexte de compétitivité et d'exigences sociétales que traverse l'entreprise, se révèle très bénéfique dans la promotion des actions de durabilité et du développement des activités de l'entreprise. Il assure l'harmonie entre sa responsabilité sociétale et l'atteinte des objectifs des actionnaires(Oussama, 2024). La responsabilité sociétale des entreprises est la contribution de l'entreprise aux enjeux du développement durable. C'est un outil qui permet à l'entreprise d'exprimer son sens de responsabilité vis-à-vis de la société face aux impacts de ses activités(Kouame, 2024).

Une divergence théorique existe entre les auteurs, sur la finalité et l'ordre d'importance de la RSE, nous présentons deux modèles théoriques en vue d'orienter notre démarche et faciliter la compréhension du concept de RSE de nos lecteurs. Il s'agit principalement du modèle de Carroll et celui de Wood.

En effet, le modèle théorique de Carroll repose sur quatre dimensions sociétales de l'entreprise, la dimension économique est pour lui la première responsabilité importante sur laquelle l'entreprise doit consacrer plus d'effort. La dimension légale, l'entreprise doit respecter les exigences réglementaires et toutes les lois en rapport avec ses activités, il est question d'être en conformité avec le cadre légal et intentionnel. La troisième dimension théorique est celle d'éthique, l'engagement volontaire dans la mise en œuvre des règles et valeurs morales à l'endroit de ses parties prenantes internes et externes est une forme de justice sociale. En fin, la dimension philanthropique, il s'agit du dernier niveau de responsabilité pour l'entreprise développé par l'auteur. Pour lui l'entreprise en tant qu'entité économique peut assister si elle le souhaite certaines catégories d'acteurs notamment les employés, les communautés etc, liés à

son domaine d'activité. C'est un geste humanitaire qui est de la responsabilité discrétionnaire de son dirigeant.

Contrairement à ce raisonnement de Carrol, le modèle de Wood bien qu'inspiré de celui de Carrol, ramène l'engagement de RSE de l'entreprise aux préoccupations quotidiennes de la communauté qui abrite l'entreprise. Il résume la notion de responsabilité sociétale de l'entreprise à trois niveaux. Il pense que pour une question de légitimité, l'entreprise doit faire face à certaines obligations dans ses relations avec la société, qu'elle est obligée de les réaliser dans le but de se faire accepter, il s'agit de son ancrage territorial que l'auteur souligne. Il s'agit du principe de l'légitimité au niveau institutionnel de l'organisation. Le deuxième niveau de responsabilité sociétale est organisationnel, c'est le principe de la responsabilité publique, la conception de l'auteur est que la société doit mettre en place des actions pour corriger ou prévenir les effets négatifs de ses activités sur son milieu autrement dit sur l'environnement. En fin le troisième niveau de responsabilité abordé par lui est le principe de discrétion managériale, qui est purement individuel et qui n'implique pas forcément l'entreprise mais plutôt son manager qui doit dans sa stratégie de gouvernance tenir compte de l'intérêt des parties prenantes en matière d'attentes économiques, l'équales et éthiques (Saoussany & Kidaye, 2021).

Au regard des externalités provoquées par le tourisme, sa pratique durable se présente comme une alternative crédible. Le tourisme durable désigne l'application des principes du développement durable au tourisme. Ces termes englobent de nombreuses formes de tourisme alternatif. La notion de tourisme durable reprend les trois concepts piliers du développement durable, à savoir les aspects environnementaux, sociaux et économiques de la vie en société, adaptés à ce secteur particulier.

Les PME touristiques de la region de grand Conakry ont-elles des pratiques de responsabilité sociétales des entreprises face aux déséquilibres environnementaux et sociaux engendrés par leurs activités ?

Cette étude a pour objectif de vérifier la connaissance et l'intégration des pratiques de responsabilité sociétale dans les PME touristiques de grand Conakry, ensuite de ressortir ses limites. A partir de ces objectifs d'étude, trois hypothèses sont définies, à savoir, quelle est la perception des PME de la RSE, les PME sont -elles engager dans la démarche RSE et les actions RSE des PME ont-elles des limites. Pour vérifier ces hypothèses et apporter une réponse à la

problématique de l'étude, nous avons adoptés une méthodologie épistémologique de type hypothético-déductive.

Nous avons, réalisé une revue documentaire sur le concept de RSE, pendant laquelle plusieurs articles et autres ouvrages ont été exploités. Pour cette étape, les recherches ont été effectuées en premier lieu en ligne via les bases de données et des moteurs de recherches, et dans certains services de l'Etat en charge du tourisme. Ensuite nous avons sur la base d'un questionnaire élaboré et paramétré dans la plateforme Kobotoolbox mené l'étude quantitative auprès des PME touristiques. Les répondants étaient des chefs et parfois des cadres désignés. Après nous avons réalisé un entretien semi directif avec un guide d'entretien. En fin, les données collectées ont été traité avec des logiciels spécialisés.

Après avoir évoqué le concept de la responsabilité sociétale des entreprises et effectué une description sommaire de nos hypothèses et méthode de travail ci-dessus, nous allons dans les prochaines parties de cette étude, présenter les détails de la méthodologie adoptée et les résultats obtenus, avant de conclure.

2. Méthodologie de la recherche

L'étude vise à appréhender la perception et l'engagement en matière de RSE dans les petites et moyennes entreprises touristiques de Grand Conakry, afin de mettre en lumière les réalités qui les distinguent des grandes entreprises touristiques. Il s'agit d'une étude exploratoire de type mixte, combinant la recherche quantitative et qualitative.

2.1. Présentation du cadre spatial d'étude

Le choix de la zone d'étude découle de deux réalités : d'une part, la forte présence des petites et moyennes entreprises touristiques dans cette région de la Guinée, et d'autre part, les conséquences environnementales et sociales qu'elles engendrent. Cette étude s'est déroulée uniquement dans la zone de Grand Conakry, qui comprend la ville de Conakry et deux autres villes périphériques, à savoir Coyah et Dubréka.

Le Grand Conakry a une superficie de 6 075 km², une population de 2 255 344 habitants, et une densité de 3 974 habitants/km². Il dispose de l'essentiel des atouts touristiques de la Guinée. La végétation côtière est constituée de mangroves. Le climat est tropical, avec des températures variantes entre un maximum de 37,5 °C en avril et un minimum de 24,6 °C en août. La pluviométrie moyenne annuelle est estimée à 4 300,7 mm, avec un maximum en juillet-août.

Les pluies s'étendent sur environ 100 à 115 jours, principalement de mai à octobre. L'humidité relative moyenne est de 96,6 % pour l'humidité maximale et de 63,1 % pour l'humidité minimale. Ci-dessous la carte de la zone de l'étude.

Carte 1: La Présentation du cadre spatial d'étude

Source : Auteurs Septembre 2024

Cette carte représente la zone d'étude dont le choix est motivé par le fait de l'importance de Grand Conakry en matière de concentration des entreprises touristiques, plus de 90% des entreprises touristiques de la Guinée s'y trouvent, c'est aussi à cause de la visibilité de leurs impacts négatifs sur l'environnement et la société.

❖ *Les potentialités touristiques de grand Conakry*

Le grand Conakry dispose d'un potentiel touristique important qui se développe progressivement avec l'essor de la chaîne hôtelière, la valorisation de certains sites naturels abritant des cascades, de magnifiques plages sablonneuses, des îles etc. Il concentre l'essentiel des activités culturelles et sportives du pays, avec des groupes d'acrobates, des orchestres nationaux de renommée internationale, ainsi que le musée national. Dans sa partie périphérique, les atouts touristiques liés à la nature sont nombreux et impressionnants, comme le voile de la mariée, les cascades de Soumba et la longue bande de sable qui s'étend le long de la côte

maritime. Les îles sauvages peuplées de poissons et d'animaux exceptionnels captivent l'admiration de tous les visiteurs. Les vestiges historiques sont également visibles et accessibles aux touristes.

Grace aux efforts de l'investissement privé, notamment ceux provenant de l'étranger, plusieurs infrastructures hôtelières ont été construites, augmentant ainsi la capacité d'hébergement et favorisant le flux des touristes d'affaires, qui investissent dans d'autres activités économiques. La chaîne de restauration est en plein essor dans toute la région, avec une augmentation du nombre d'emplois directs et indirects durant la phase d'implantation des infrastructures et équipements touristiques, ainsi que la création d'emplois durant la phase d'exploitation.

❖ *Les impacts négatifs de l'exploitation touristique dans la région de grand Conakry*

Plusieurs externalités graves découlent des activités touristiques de la région de grand Conakry, notamment des conséquences environnementales, sociales et culturelles.

❖ *Impact environnemental*

La construction des infrastructures hôtelières a contribué à la dégradation de l'environnement, notamment par la destruction de certains bras de mer et le remblayage de certaines zones côtières pour implanter des Bâtiments à vocation touristique tels que des Hotels, des résidences des espace de loisir. Les mangroves, qui constituent un habitat essentiel pour le développement des poissons sont menacées dans leur dernier retranchement naturel. La majorité des promoteurs d'Hotels et de lieux de loisir se concentrent sur les zones côtières.

❖ *Impact social*

L'exploitation touristique n'étant pas sérieusement encadrée par les autorités, donne souvent lieu à certaines pratiques malsaines sur le plan social, notamment la consommation abusive des produits alcoolisés et les drogues qui affectent la couche juvénile. Il est évident que durant la phase d'implantation et d'exploitation touristique des emplois sont créés, en réalité cette offre d'emplois est caractérisée par l'exploitation de la main d'œuvre locale avec des bas salaire, de l'absence de toutes formes de prise en charge. Les conditions de vie et de travail ne sont pas humanisées, rare sont les travailleurs qui ont un contrat de travail. Les jeunes gens de moins de 18 ans sont exposés à l'exploitation sexuelle parfois moyennant des sommes d'argent.

❖ *Impact culturel*

Les valeurs culturelles locales sont affectées par les activités touristiques, plusieurs pratiques qui n'étaient pas connues localement interfèrent et prennent malheureusement le dessus sur les valeurs locales. Les dépravations juvéniles avec le commerce du sexe et la consommation de la drogue, l'atteinte à la pudeur avec des modes vestimentaires extravagants sont devenues un phénomène de mode sociétal. Les plats locaux sont difficiles à trouver dans les restaurants et bars, le modèle alimentaire occidental s'impose au premier plan au menu et fait l'objet de convoitise des nationaux qui viennent se mélanger aux étrangers. Bref toutes les valeurs alimentaires, vestimentaires et même éducatives jalousement conservées hier par les anciens sont affectées.

2.2. Collecte et traitement des données

Dans le souci d'obtenir des résultats fiables pour cette étude, nous avons défini un certain nombre d'objectifs spécifiques, d'hypothèses et de questions de recherche qui ont permis de mieux maîtriser la problématique des pratiques de la responsabilité sociétale des entreprises.

La population étudiée a été déterminée à partir d'une cartographie des Petites et moyennes entreprises touristiques de grand Conakry. L'échantillon retenu pour l'étude est de 114 entreprises sur une population totale de 161 PME touristiques à partir des données officielles de l'Office National du Tourisme de la Guinée de 2023. Nous avons organisé le travail en trois phases : la phase de recherche documentaire ou étude exploratoire, l'enquête de terrain, l'analyse et l'interprétation des données. Initialement l'approche quantitative était la seule méthode de terrain envisagée, mais face aux réalités rencontrées, nous avons décidé d'y intégrer une approche qualitative pour mieux comprendre les pratiques observées.

2.2.1. Outils de collecte des données

En premier lieu, les données de cette recherche ont été mobilisées dans la zone de grand Conakry durant 4 mois. La base de sondage de cette étude était de 161 structures de tailles PME touristiques de différents profils.

Nous avons utilisé la formule binomiale pour déterminer une taille (n) représentative de notre population avec pour marge d'erreur de 5%. Ci-dessous la formule binomiale.

$$n = \frac{z^2_{(1-\frac{\alpha}{2})} * N}{z^2_{(1-\frac{\alpha}{2})} + (2 * e)^2 * (N - 1)}$$

Où

N représente le nombre de structure touristiques de notre zone d'étude,

$z_{(1-\frac{\alpha}{2})}$ Représente le 95^{ème} centile de la loi normale centrée réduite, donc α est le seuil.

e représente la marge d'erreur.

Un échantillonnage stratifié a été préféré selon les catégories de PME touristiques. Au total 114 PME de profils différents ont été tirées. Ci-dessous le tableau de répartition des catégories de PME.

Tableau 1:La répartition des catégories de PME touristiques

Types de PME touristiques	Population	Echantillon	Pourcentage
Hébergement	40	28	24,56
Agence de voyage	51	36	31,58
Restaurant	70	50	43,86
Total	161	114	

Source : Auteurs, 2024

Dans chaque strate, un tirage aléatoire simple sans remise a été effectué avec une probabilité égale. Pour chaque catégorie de structure, nous avons mené nos interviews avec une personne ressource afin d'assurer la précision des informations fournies.

En second lieu, nous avons réalisé avec l'approche qualitative un entretien semi directif. Cette enquête était destinée aux premiers responsables des entités retenues pour la cause de l'étude. L'entretien a débuté et s'est poursuivi jusqu'à la 13^{ème} personne, et c'est là où nous avons atteint la saturation. Cela a mis fin aux entretiens qualitatifs de notre travail avec 13 comme notre échantillon au compte de l'approche qualitative.

Ci-dessous le tableau des profils et durées des entretiens qualitatifs à la page.

Tableau 2: Profils des Structures et durées des entretiens semi directif réalisés

N°	Profils	Dates	Durées
1	Hébergement	31/07/2024	19 mn 30s
2	Hébergement	31/07/2024	23 mn 11s
3	Restaurant	31/07/2024	16 mn 40s
4	Agence de voyage	31/07/2024	21mn 27s
5	Restaurant	31/07/2024	17mn 08s
6	Hébergement	1 ^{er} /08/2024	18mn 38s
7	Agence de voyage	1er /08/2024	16mn 27s
8	Restaurant	1er /08/2024	29mn 21s
9	Restaurant	1er /08/2024	14mn 27s
10	Restaurant	4 /08/2024	28mn 14s
11	Hébergement	4 /08/2024	20mn 23s
12	Direction communale du tourisme de Ratoma	14 /08/2024	34mn 17s
13	Office National du tourisme	20/08/2024	31 mn 34s

Source : Auteurs, 2024

L'approche qualitative a connu la participation de 5 Restaurants, 4 Hébergements, 2 Agences de Voyages et 2 Services techniques du Ministère en charge du tourisme.

2.2.2. Traitement des données

La collecte des données quantitatives a été effectuée avec l'application KoBocollect. Les données collectées ont été automatiquement sauvegardées dans le serveur KoBoToolbox. Cet outil permet de saisir directement les données sur le terrain, mais de vérifier aussi la cohérence de celui-ci pendant les collectes de données. Les données recueillies sont ensuite nettoyées et analysées à partir du logiciel SPSS (Statistical Packages for Sciences Socials) version 21. Les graphiques sont faits à partir d'Excel 2016. Les variables quantitatives sont analysées à partir des moyennes, et pour les variables catégorielles, nous avons eu recours aux effectifs et aux pourcentages.

Nous avons utilisé un guide d’entretien et un enregistreur audio pour collectées les données qualitatives. Ces données collectées ont été transcrit et traité par le logiciel Nvivo. Ci- dessous, le tableau des outils de collecte et de traitement des données des enquêtes

Tableau 3:Le tableau des outils de collecte et de traitement des données des enquêtes

Désignation	Rôles	Quantités
Le logiciel Kobocolect	Il a servi de moyen de collecte des données quantitatives auprès des petites et moyennes entreprises touristiques de Grand Conakry qui sont les cibles de notre étude	01
Le d’entretien d’entretien qualitatif	Elle a été utilisée dans la réalisation des entretiens qualitatifs avec certaines cibles parmi les petites et moyennes entreprises touristiques de Grand Conakry	13
Le téléphone	Utilisé dans pour enregistrer les échanges	01
Un bloc- de notes	Il a servi de prise de note lors de tout le processus de d’enquête	01
Un stylo à bille	Il a été utilisé pour écrire les informations dans le bloc- de notes	02
Le logiciel SPSS	Il a servi au traitement des données quantitatives	01
Le logiciel Nvivo	Il a servi au traitement des données qualitatives	01

Source : Auteur,2024

C’est grâce à ces outils que nous avons réalisés la collecte et le traitement des données quantitatives et qualitatives de cette étude.

3. RESULTATS DE LA RECHERCHE

Les résultats sur la connaissance et les pratiques de responsabilité sociétale des entreprises touristiques de grand Conakry ont révélé plusieurs informations que nous présentons selon les différentes hypothèses formulées au départ de l’étude.

3.1. Connaissance du concept de la responsabilité sociétale des entreprises dans le contexte des PME

Au cours de l'enquête sur la connaissance du concept de la responsabilité sociétale 74 PME ont affirmé avoir entendu parler de la notion de RSE soit un taux de 64,9%, par ailleurs, 40 PME ont déclaré ne pas en avoir entendu parler, soit un taux de 35,1%.

Ces chiffres montrent clairement qu'une partie significative des acteurs touristiques n'est pas familière avec la culture de responsabilité sociétale des entreprises malgré sa large diffusion dans le monde. De nombreux les cadres et responsables des PME ne maîtrisent pas la démarche RSE ni sa finalité. Ainsi, un enquêté a déclaré : *« C'est parce qu'on ne maîtrise pas réellement le concept RSE et ses objectifs, c'est vous qui nous informez que certaines de nos activités s'appellent RSE, on ne pouvait pas, donc l'ignorance (rire) sinon ce n'est pas impossible de le faire, ça ne demande pas assez de moyens pour le faire ».* Mohamed Dirigeant, 32ans

Cet extrait met en lumière une méconnaissance du concept de RSE de la part de l'interlocuteur. De cet entretien, il ressort quatre éléments importants parmi lesquels on peut citer l'ignorance du concept RSE, la découverte par l'information externe, l'absence d'une contrainte financière et le ton humoristique. S'agissant de l'ignorance du concept RSE, l'interlocuteur admet qu'il ne maîtrise pas le concept de RSE et qu'il n'avait pas conscience que certaines de ses actions relevaient de cette démarche. Cela montre un manque de sensibilisation ou de formation sur ce sujet. Pour la découverte par l'information externe, il souligne que c'est grâce à une source externe qu'il a pris connaissance de la nature RSE de certaines de ses actions. Cela peut indiquer un manque de communication interne ou de clarté sur les pratiques RSE dans certaines entreprises.

❖ Appréciation des pratiques de responsabilité sociétale des PME touristiques

L'engagement RSE des PME touristiques, bien qu'adapté à leur taille, joue un rôle clé dans le développement harmonieux des destinations touristiques, en renforçant les bénéfices pour les communautés locales et en réduisant les impacts négatifs sur l'environnement et le patrimoine culturel. Cependant la plupart des entreprises rencontrées sont confrontées aux difficultés majeures par rapport à la RSE. Ainsi, Bocar 56 ans déclare :

« Il y a des pratiques touristiques, mais elles ne sont pas systématisées. Personne ne peut dire avec précision combien de touristes entrent sur le territoire national chaque jour. Malgré les dynamiques RSE dans les PME, il

n'y a pas de cadre formalisé de politique RSE. Même si elles pratiquent certaines actions, la politique n'est pas formalisée. Si vous prenez les documents des PME, vous ne trouverez pas de passage qui traite spécifiquement de la RSE en tant que politique environnementale, sociale, etc. C'est vrai que dans la pratique, elles mettent en place des actions d'assainissement, de protection de l'environnement, et d'assistance à la communauté, mais rien de tout cela n'est exprimé en termes de politique interne. Les PME n'ont pas de personnel formé et spécialisé sur la question de la RSE. Si une entité a une politique RSE, elle doit avoir un spécialiste dans les domaines environnemental, social et économique. Les ressources humaines des PME ne sont pas qualifiées pour répondre aux exigences de la RSE. La priorité pour les PME, ce sont les intérêts financiers propres, c'est ça la réalité ».

Cet extrait d'entretien met en évidence les lacunes et les défis auxquels sont confrontées les PME touristiques en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Il s'agit notamment de :

✚ Manque de formalisation des politiques RSE

- Actions non structurées : Bien que certaines PME mettent en place des actions en lien avec la RSE, telles que l'assainissement, la protection de l'environnement et l'assistance communautaire, ces initiatives ne sont pas formalisées en tant que politiques officielles. Il n'existe pas de documentation claire ou de cadre stratégique définissant ces actions comme des engagements RSE. Cela montre une approche informelle de la responsabilité sociétale, où les PME entreprennent des actions ponctuelles sans les inscrire dans une vision à long terme.

✚ Problème de formation et de compétences spécialisées

- Manque de personnel qualifié : Un autre obstacle majeur est l'absence de personnel formé et spécialisé dans la gestion de la RSE. L'interlocuteur souligne qu'une véritable politique RSE exige la présence de spécialistes dans les domaines environnemental, social et économique. Or, dans les PME, les ressources humaines ne sont pas qualifiées pour relever ces défis, ce qui limite la capacité des entreprises à mettre en œuvre des initiatives RSE efficaces et durables.

En conclusion, cet extrait met en évidence un problème structurel dans l'approche des PME touristiques vis-à-vis de la RSE. Bien qu'elles entreprennent certaines actions bénéfiques pour

la communauté et l'environnement, ces initiatives ne sont pas intégrées dans une politique formelle et manquent de spécialistes pour en assurer le suivi et l'efficacité.

3.2. Actions RSE dans les petites et moyennes entreprises touristiques de la région de Grand Conakry

Les PME touristiques de grand Conakry ont dans leur fonctionnement aux quotidien, plusieurs actions de durabilité qui tiennent compte des enjeux du développement durable notamment les actions de responsabilité sociétale des entreprises. Certes toutes les actions du tourisme durable ou de responsabilité sociétale des entreprises ne sont pas au rendez-vous, cependant l'essentielles y aient.

❖ Assistance à la communauté

En réponse à la question, 106 PME enquêtées soit un taux de 93% disent contribuées au développement de la communauté. Par contre, 8 PME soit un taux de 7% affirment qu'elles ne contribuent pas au développement communautaire. Il est clair que l'essentiel des PME de Grand Conakry interviennent dans le développement de la communauté locale de leur zone d'activité. Comme le montre cet entretien avec M. Oumar 43 ans « *Notre entreprise participe au développement de la communauté par l'entretien routier de certaines zones difficiles à pratiquer. Nous mettons nos installations d'eau à la disposition des populations riveraines* ».

Il ressort de l'analyse de ce discours que certaines actions de développement dans la communauté sont réalisées par les PME touristiques au nom de la responsabilité sociétale, même si elle ne maîtrise pas le concept RSE et sa finalité. Plusieurs intervenants font le même commentaire de Oumar. A cet effet Konta 39 ans affirme :

« Oui, bien sûr, l'entreprise contribue au développement de la communauté, parce que, déjà, nous vivons dans un pays sous-développé. Cela permet donc aux gens de manger directement. Hein, avec les coûts, les prix sont différents ici par rapport aux grands restaurants. Je crois que cette distinction des prix participe aussi au développement de la communauté. Bien sûr, en termes de création d'emplois, c'est un restaurant. Si on a un restaurant, il faut quelqu'un pour s'occuper des activités. Le cuisinier et la personne chargée du nettoyage sont issus de la communauté, et ils sont rémunérés à la fin du mois. Donc, c'est un plus ».

Le contenu de ces deux extraits d'entretien met en lumière l'engagement multiforme de l'entreprise en faveur du développement communautaire, à travers des initiatives économiques, sociales et environnementales. Par rapport à l'entretien routier ces deux interlocuteurs précisent que leurs entreprises participent directement à l'amélioration des infrastructures en entretenant des routes difficiles à pratiquer. Cette action montre une conscience des défis locaux, notamment en matière de mobilité, et l'engagement à les résoudre. En prenant en charge des aspects relevant généralement des autorités publiques, l'entreprise assume une forme de responsabilité sociale qui dépasse son champ d'activité principal.

S'agissant la contribution indirecte au développement communautaire, il est admis que les entreprises participent au renforcement du leadership et modèle de responsabilité sociale. Ces initiatives, bien que simples en apparence, montrent que leurs entreprises adoptent un rôle de leader dans la communauté, en apportant des solutions pratiques et en s'engageant dans des domaines qui ne relèvent pas nécessairement de ses compétences principales (infrastructures, accès à l'eau). Ces entreprises sont conscientes de leur responsabilité sociale, tant sur le plan économique (offre d'emplois et de repas) que sur le plan environnemental (entretien routier et accès à l'eau).

❖ *Le respect de l'environnement*

Sur 114 répondants, 112 soit 98,2% affirment avoir des dispositifs environnementaux mis en place. Seulement 2 PME soit un taux de 1,8% affirment ne pas avoir de dispositifs environnementaux. Ces résultats montrent l'engagement des PME à respecter l'environnement. A cette même question, les données qualitatives viennent témoigner la volonté des entreprises de préserver l'environnement. Badou 47ans affirme :

« Nous avons tout fait pour éviter la pollution et la dégradation de l'environnement. En ce qui concerne les poubelles, nous avons deux personnes chargées de leur gestion : l'une évacue les poubelles le matin et l'autre le soir. Pour les eaux usées, nous avons creusé une fosse, mais comme elle se remplissait rapidement, nous avons constaté que ce n'était pas suffisant. Nous avons donc installé un tuyau qui conduit les eaux usées directement à un système de drainage ».

Cet extrait d'entretien fournit un aperçu des mesures prises par l'entreprise pour gérer ses déchets et minimiser son impact environnemental. L'interlocuteur témoigne l'engagement envers la protection de l'environnement. En effet, l'interlocuteur affirme avoir mis en place des

mesures pour éviter la pollution et la dégradation de l'environnement. Cette déclaration démontre une prise de conscience des enjeux environnementaux et un engagement à limiter les impacts négatifs de ses activités sur l'écosystème local. Par rapport à la gestion des déchets, il ressort de cet entretien que les entreprises engagent dans la plupart des cas des employés pour assurer le service. Pour Badou, l'entreprise a déployé un système de gestion des déchets solide en employant deux personnes dédiées à l'évacuation des poubelles. L'une évacue les poubelles le matin et l'autre le soir, ce qui montre une approche organisée et régulière pour maintenir les installations propres. Ce système de gestion des déchets contribue à la réduction des risques de pollution liés à l'accumulation de déchets.

Concernant la gestion des eaux usées, l'interlocuteur souligne qu'initialement, une fosse a été creusée pour gérer les eaux usées. Cependant, cette solution s'est avérée insuffisante car la fosse se remplissait rapidement. Cette observation met en évidence un problème d'efficacité du système de gestion des eaux usées et une prise de conscience des limites de cette approche. En réponse aux problèmes rencontrés avec la fosse, l'entreprise a installé un tuyau pour diriger les eaux usées directement vers un système de drainage. Cette solution montre une adaptation rapide et une tentative d'améliorer la gestion des eaux usées en mettant en place un système plus efficace pour éviter les débordements et réduire les impacts environnementaux.

En résumé, cet extrait illustre un engagement concret de l'entreprise en faveur de la gestion des déchets et des eaux usées, avec des mesures adaptées pour minimiser l'impact environnemental. La gestion structurée des poubelles et l'adaptation du système de gestion des eaux usées montrent une approche proactive et réactive aux défis environnementaux. Toutefois, il serait bénéfique de continuer à surveiller et à évaluer l'efficacité de ces systèmes pour garantir une gestion durable et conforme aux meilleures pratiques environnementales.

3.3. Limites des actions RSE des petites et moyennes entreprises touristiques de la région de Grand Conakry.

La non maîtrise de la finalité de la RSE est en grande partie le faible engagement des responsables dans la formalisation de certaines actions RSE qui sont absentes dans les PME. Il s'agit :

❖ Absence de modèle RSE dans les PME

Les modèles de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) pour les PME (Petites et Moyennes Entreprises) se concentrent sur l'intégration des principes de durabilité et de

responsabilité sociale dans leurs opérations quotidiennes. Ces modèles peuvent varier selon la taille de l'entreprise, son secteur d'activité et ses ressources disponibles.

« Il n'y a pas de modèle RSE pratiqué dans les PME touristiques en Guinée. Les grands hôtels l'appliquent, car toutes les grandes chaînes hôtelières présentes en Guinée sont tenues de le faire. La protection des consommateurs, l'assistance à la communauté et les droits des travailleurs sont des aspects de la RSE que certaines grandes entreprises appliquent, mais d'autres ne le font pas. Certes, il existe de bonnes actions, mais ce ne sont pas des politiques de RSE clairement définies par les PME. Il reste donc beaucoup à faire pour parler de l'effectivité de la démarche RSE dans ces entreprises touristiques. Elles se débrouillent avec des moyens très limités en termes financiers, matériels et humains ». Bilguissa, Dirigeante, 47 ans.

À cela s'ajoute cette déclaration d'un DGA en affirmant :

« La RSE est une nécessité pour le développement des activités touristiques en Guinée. Il faut que les autorités et tous les acteurs s'engagent dans la promotion du tourisme durable. Ce ne sont pas les mots, mais plutôt les actions sur le terrain touristique qui comptent. L'avenir de notre secteur dépend des bonnes pratiques durables, donc il est essentiel que les normes RSE soient connues et appliquées dans toutes les entreprises touristiques, quelle que soit leur taille. Tout ce que nous faisons aujourd'hui prend en compte le développement durable ; les bonnes pratiques durables sont celles qui sont intégrées dans la RSE ». Sékou, Dirigeant, 50 ans.

Les deux extraits d'entretien offrent des perspectives complémentaires sur la mise en œuvre de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) dans le secteur touristique en Guinée, mettant en évidence les défis et les besoins d'amélioration.

Analyse des points clés :

✚ Absence de modèle RSE dans les PME :

Bilguissa souligne que les PME touristiques ne disposent pas d'un modèle RSE clairement défini. Bien que certaines grandes chaînes hôtelières respectent les principes de la RSE (comme la protection des consommateurs, l'assistance à la communauté, et les droits des travailleurs), les PME n'ont pas formalisé ces pratiques comme des politiques de RSE. Les PME se heurtent

à des limitations significatives en termes de ressources financières, matérielles et humaines, ce qui freine la mise en place efficace des pratiques RSE.

✚ Nécessité d'Intégration de la RSE :

Sékou, DGA, insiste sur le fait que la RSE est essentielle pour le développement durable des activités touristiques en Guinée. Il plaide pour un engagement accru des autorités et des acteurs du secteur dans la promotion du tourisme durable. Selon lui, ce ne sont pas seulement les déclarations, mais les actions concrètes sur le terrain qui comptent. Il souligne également que pour que le secteur touristique progresse, il est crucial que les normes RSE soient bien comprises et appliquées par toutes les entreprises, indépendamment de leur taille.

Pour que la RSE devienne une réalité dans le secteur touristique guinéen, une approche plus structurée et intégrée est nécessaire. Les PME doivent être soutenues pour surmonter leurs limitations en ressources, tandis que des initiatives au niveau national devraient promouvoir et renforcer l'application des normes RSE à travers tout le secteur.

❖ *Absence de charte d'hygiène et sécurité*

Sur 114 PME interrogées, 71 soit 62,3 ne disposent pas de charte d'hygiène et de sécurité, 43 soit 37,7% ont une charte d'hygiène et de sécurité. Les résultats indiquent que les conditions de vie et de travail des employés ne sont pas une priorité dans la plupart des entreprises touristiques de tailles inférieures. « Bon en fait, moi je ne savais pas qu'il fallait une charte pour nos activités, on explique aux employés les mesures à suivre, comment y prendre garde ou agir ». Oumar, Dirigeant, 48ans.

Ce discours est révélateur de la non maîtrise du concept de RSE dans les PME, ce qui explique beaucoup de manquement à la mise en œuvre de la démarche RSE et l'atteint de ses objectifs. La même réalité se trouve dans les autres PME rencontrées. Cet avis est partagé par cet interlocuteur qui précise :

« En matière d'hygiène, nous avons des personnes qui s'occupent tous les jours de la propreté des espaces de travail, des équipements et des locaux. Le nettoyage est quotidien, et les ordures sont placées dans les poubelles en attendant qu'un prestataire externe vienne les enlever. (Relance) Effectivement, à chaque arrivée de client, l'hygiène est prise en compte, et nous entretenons parfois les lieux devant lui. Pour la sécurité, il y a deux gardiens qui travaillent chaque jour : l'un assure la surveillance au niveau du parking et l'autre reste

à l'intérieur. (Relance) Évidemment, nous avons un contrat de prestation avec une PME spécialisée dans la sécurité ». Souley, 30 ans.

Le contenu de cet extrait d'entretien fournit des informations sur les pratiques d'hygiène et de sécurité mises en place par l'entreprise. En effet, l'entreprise semble bien organisée en ce qui concerne l'hygiène, avec un personnel dédié à la propreté des espaces de travail, des équipements et des locaux. Le nettoyage quotidien indique un engagement envers des standards élevés de propreté, ce qui est crucial pour maintenir un environnement sain et agréable pour les employés et les clients.

A ce sujet, les ordures sont correctement stockées dans des poubelles en attendant l'intervention d'un prestataire externe pour leur enlèvement. Cette approche montre une gestion efficace des déchets, mais la dépendance à un prestataire externe pour l'évacuation des ordures pourrait suggérer une possibilité d'amélioration en termes d'autonomie et de réactivité. Cet interlocuteur dénote que l'hygiène est soigneusement observée, même lors de l'arrivée des clients. Le fait de maintenir les lieux propres en présence des clients démontre une attention particulière à l'image de l'entreprise et au confort des clients, ce qui peut renforcer la satisfaction et la confiance des clients dans les services fournis.

Cet extrait montre que l'entreprise prend des mesures sérieuses pour gérer l'hygiène et la sécurité. La gestion quotidienne de la propreté, la présence de personnel de sécurité dédié et l'externalisation des services spécialisés sont des éléments positifs qui contribuent à un environnement de travail et de service de qualité. Cependant, il existe des opportunités pour renforcer l'autonomie dans la gestion des déchets et assurer une intégration harmonieuse des services de sécurité.

4. DISCUSSION

Nos résultats confirment nos hypothèses de départ, la question de la responsabilité sociétale des entreprises dans le contexte des PME touristiques de la Guinée, particulièrement celles de Grand Conakry est un sujet complexe dans la forme et dans le fond. La mise en place d'une démarche RSE au sein d'une entité quel que soit la taille ou le domaine d'activité est conditionnée par la connaissance des objectifs et de l'utilité du concept. Les résultats de cette étude montrent la présence de quelques dynamiques RSE portées par les PME avec beaucoup de faiblesse malheureusement. Nous discuterons ces résultats avec ceux de certains auteurs, comme Cherkaoui ; Fotso ; Abassi ; Berger-Douce & Cedex.

Connaissance du concept de la responsabilité sociétale des entreprises par les Dirigeant des PME

Notre étude sur la connaissance de la RSE par les PME rejoint celle de Cherkaoui (2016), il existe une similarité entre nos résultats sur la familiarité des PME avec le concept de responsabilité sociétale des entreprises qui affirme : l'ors de l'enquête, la majorité des dirigeants ont affirmé connaître la notion de RSE à cause de sa diffusion dans la société d'une part, mais aussi par les initiatives des pouvoirs publics et de certains acteurs du secteur privé. Nos résultats montrent que la majorité des 114 PME enquêtés soit 64,9% connaissent ou sont familiarisés avec la notion de RSE. Les deux résultats soulignent également que l'absence de familiarité d'une PME avec le concept RSE constitue un obstacle à l'engagement des responsables de ces PME dans la mise en place d'une démarche formalisée. L'absence de connaissance des finalités de la RSE pour une entreprise est en partie la cause de la faible familiarisation des PME avec celle-ci (Fotso, 2018). L'engagement responsable des dirigeants des entreprises résulte de sa connaissance des lois et procédures de la démarche et des références d'implantation de la RSE qui est essentiel. (Abassi, 2019). Cependant, d'autres résultats prouvent le contraire, où la connaissance du concept de RSE fait défaut et explique leur faible niveau d'engagement RSE. L'analyse de la familiarisation avec le concept de RSE a montré que les dirigeants de PME non engagés sont peu familiarisés avec le concept de RSE. Le peu de familiarisation des dirigeants se traduit par une saisie partielle de la tridimensionnalité du concept (Ben & Ghazzi-Nékhili, 2013). Les entreprises ayant formulé des actions sociétales, plusieurs d'entre elles ne sont pas conscientes qu'elles sont en train d'assumer leur RSE. La principale raison à ce constat est que la RSE est faiblement diffusée au sein des entreprises (Turki, 2014). Les auteurs de ces résultats pensent que l'absence de connaissance est à la base du non engagement des PME dans la démarche RSE. Nous ne partageons ces avis dans la mesure où nos résultats montrent que l'essentiel des PME touchées par notre étude étaient familiarisées avec la notion de RSE sans que l'engagement ne soit véritablement soutenu.

4.1. Actions RSE dans les petites et moyennes entreprises touristiques de la région de Grand Conakry

Les résultats de notre étude relèvent quelques actions de responsabilité sociétales des entreprises dans les PME touristiques de Grand Conakry en faveur de la communauté et de l'environnement. Malgré l'absence d'un cadre formalisé de la démarche RSE dans les PME,

certaines pratiques sont effectives, nous voyons un engagement social et environnemental des dirigeants. Une étude similaire montre que 42% des dirigeants de PME en France et 71,7% des PME familiales ont un engagement environnemental très intégré (Berger-douce & Cedex, 2008). Nos résultats sont similaires, cet engagement environnemental des PME est prouvé par le nôtre aussi, en effet, sur 114 PME, 112 soit 98,2% affirment avoir des dispositifs environnementaux mis en place. Seulement 2 PME soit un taux de 1,8% affirment ne pas avoir de dispositifs environnementaux. A cette même question, les données qualitatives viennent témoigner la volonté des entreprises à préserver l'environnement. Badou affirme :

« Nous avons tout fait pour éviter la pollution et la dégradation de l'environnement. En ce qui concerne les poubelles, nous avons deux personnes chargées de leur gestion : l'une évacue les poubelles le matin et l'autre le soir. Pour les eaux usées, nous avons creusé une fosse, mais comme elle se remplissait rapidement, nous avons constaté que ce n'était pas suffisant. Nous avons donc installé un tuyau qui conduit les eaux usées directement à un système de drainage ».

4.2. Limites des actions RSE des petites et moyennes entreprises touristiques de la région de Grand Conakry.

Notre étude a relevé plusieurs limites dans les pratiques RSE des PME touristiques étudiées, en effet, le véritable problème qui se pose à celles-ci est celui de la formalisation des actions et de toutes les normes. L'absence de formalisation est une faiblesse majeure de la RSE due d'abord au défaut d'organisation des PME, ensuite au déficit d'informations sur ce que peut apporter la RSE à une entreprise (Fotso, 2018). Notre étude montre qu'il n'y a pas de modèles de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) pour les PME comme souligne ce passage de notre enquête :

« Il n'y a pas de modèle RSE pratiqué dans les PME touristiques en Guinée. Les grands hôtels l'appliquent, car toutes les grandes chaînes hôtelières présentes en Guinée sont tenues de le faire. La protection des consommateurs, l'assistance à la communauté et les droits des travailleurs sont des aspects de la RSE que certaines grandes entreprises appliquent, mais d'autres ne le font pas. Certes, il existe de bonnes actions, mais ce ne sont pas des politiques de RSE clairement définies par les PME. Il reste donc beaucoup à faire pour parler de l'effectivité de la démarche RSE dans ces entreprises touristiques.

Elles se débrouillent avec des moyens très limités en termes financiers, matériels et humains ». Bilguissa, Dirigeante.

CONCLUSION

Notre étude revêt une importance capitale pour la compréhension des réalités de la démarche de responsabilité sociétale des PME touristiques de Grand Conakry, qui brillent de par l'absence d'une visibilité d'actions responsabilité. L'intérêt est à la fois scientifique dans la mesure où l'étude vient combler un vide dans la production donnée sur les questions de RSE dans le contexte des PME, c'est aussi une contribution dans la promotion des pratiques de responsabilité sociétale dans un secteur qui en n'a besoin à plus d'un titre qui est celui du tourisme dont les activités se tournent tous les jours vers la prise en compte des principes de durabilités touristiques.

Les discussions avec d'autres résultats ont permis de comprendre la complexité des problèmes de responsabilité sociétale dans les entreprises de taille moyennes. Il s'agit de l'ignorance ou de la non pratique professionnelle des actions RSE. La majorité des entreprises déroulent certaines bonnes actions sans que celles-ci ne soient à priorité un objectif de gouvernance devant aider à accroître leur performance économique, sociale et environnementale.

Cette étude a des implications managériales et des perspectives de recherche importantes. En effet, les résultats obtenus permettront aux dirigeants des de cerner et d'améliorer les manquements sociétaux liés aux pratiques de la responsabilité sociétale des entreprises ; encouragera les PME touristiques à s'engager pleinement dans la démarche RSE à l'image des grandes entreprises. Grâce à ce travail, les autorités en charge du tourisme, envisagerons l'élaboration des textes réglementaires devant promouvoir la prise en compte de la démarche RSE dans les activités touristiques. Si la question RSE était un tabou dans le milieu des petites et moyennes entreprises même pas touristiques seulement, les résultats de cette étude contribueront à la sensibilisation de tous les acteurs socioéconomique le concept.

En ce qui est des perspectives, il est à souligner que cette recherche étant une première en Guinée, les résultats inciterons d'autres chercheurs à approfondir l'étude du comportement sociétal des entreprises, au-delà des PME et des activités touristiques. Elle pour être implémenter dans d'autres activités, notamment les mines, l'industrie, l'agriculture, le commerce etc. Cet article ouvrira la porte à plusieurs recherches sur la RSE dans plusieurs

domaines en Guinée et son apport scientifique est aussi sa contribution aux débats et l'augmentation des études sur la RSE dans le contexte des PME.

Ce travail n'est pas sans limite comme toute œuvre humaine, il y'en n'a sans doute, nous pouvons noter comme limité, la taille de notre échantillon et la délimitation du cadre spatial de l'étude ; l'absence de comparaison avec ce qui se passe dans les grandes entreprises touristiques de la Guinée. Probablement des pratiques pas tout à fait responsables allait être trouvé tout comme des pratiques novatrices implémentées par celles-ci et serait un apport en termes d'exemple pour les PME enquêtés.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Acquier, A., & Gond, J.-P. (2007) « Aux sources de la responsabilité sociale de l'entreprise : à la (re)découverte d'un ouvrage fondateur, Social Responsibilities of the Businessman d'Howard Bowen ». *Revue Finance Contrôle Stratégie*, 10(2), 5–35 ;
- Amili, E. O., Agadir, F., Khorchi, E., & Doctorant, H. (2022) « Contribution de la RSE à l'innovation des entreprises : Cas des PME de la Région Souss-Massa ». *Revue Française d'Economie et de Gestion* « Volume 3 : Numéro 3 » pp :86–105 ;
- Ben, H. L., & Ghozzi-Nékhili, C. (2013) « Perception de la responsabilité sociale des entreprises par leurs dirigeants Une comparaison entre PME tunisiennes certifiées et non certifiées ». *Revue internationale P.M.E: économie et gestion de la petite et moyenne entreprise*, vol. 26, n° 2, 2013, p.59-80 ;
- Berger-Douce, S. (2008). « Rentabilité et pratiques de RSE en milieu PME premiers résultats d'une étude française ». *Revue Management & Avenir*, n° 15(1), 9–29 ;
- Bouziane, A. (2022) « Évolution Historique Du Concept De La Responsabilité Sociale Des Entreprises ». *Revue Internationale Du Chercheur*, 3(1), 471–501 ;
- Camus, S., Hikkerova, L., & Sahut, J.-M. (2010) « Tourisme durable : une approche systémique ». *Revue Management & Avenir*, n° 34(4), 253–269 ;
- Capron-Quairel-Lanoizelée. (2009). La responsabilité sociale d'entreprise. 1–5 ;
- Dlimi, S. (2023) « Le lien entre la RSE et le bien-être des employés dans les PME : une exploration théorique des pratiques de RSE ». *Revue Internationale des Sciences de Gestion* « Volume 6 : Numéro 4 » pp : 245 – 263 ;
- Echaine, M. (2022). Débats conceptuels sur la démarche RSE : Les fondements théoriques, le développement et l' institutionnalisation ». *Revue Internationale des Sciences de Gestion* « Volume 5 : Numéro 3 » pp : 694-714 5, 694–714 ;
- El Boudribili, Y. (2014). Mise en œuvre du management environnemental pour le développement touristique durable du territoire de la région Souss-Massa-Draa au Maroc : une approche globale et des solutions locales.
https://www.researchgate.net/publication/283657718_Mise_en_oeuvre_du_management_envi

[ronnemental pour le developpement touristique durable du territoire de la region Souss
-Massa-Draa Maroc;](#)

Elbousserghini, J., Berger-douce, S., & Jamal, Y. (2019) « La RSE des PME : l'étude du contexte marocain ». *Revue internationale P.M.E.*, 32(1), 19–40 ;

Fayçal, S. (2021) « The implementation of a Corporate Social Responsibility policy in the tourism sector ». *Bulletins Des Recherches Scientifiques*, 9, 949–965 ;

François, H. (2004) « Le tourisme durable une organisation du tourisme en milieu rural ». *Revue d'Économie Régionale & Urbaine*, février (1), 57–80. ;

Frimousse, S., & Peretti, J. (2015) « Regards croisés sur Engagement RSE & performance ». *Revue Questions de management* Pp 65 à 89 ;

Ghyzlane, A. (2022) « Le rôle de la RSE dans l'Entrepreneuriat Social : proposition d'un modèle de recherche ». *Revue Française d'Economie et de Gestion* « Volume 3: Numéro 9 » pp:27 -44 ;

Houenouho, C. (2023). Représentations sociales, identités sociales et pratiques du tourisme durable au Bénin : études auprès des professionnels et des touristes To cite this version : HAL Id : tel-04287432 soutenance et mis à disposition de l'ensemble de l'illucite Contact. Université de LORRAINE.

Imbs, P., & Ramboarison-Lalao, L. (2013) « Opérationnaliser la RSE dans les PME : quelles pratiques de GRH socialement responsables ? » *Revue Management & Avenir*, N° 59(1), 35–55 ;

Kouame, T. U. (2024). L'influence de la responsabilité sociale des entreprises de téléphonie mobile de Côte d'Ivoire sur la partie prenante client : cas de la ville d'Abidjan ». *Revue Internationale des Sciences de Gestion* « Volume 7: Numéro 4 » pp: 185 -208 ;

Lagdim Soussi, L. H., & Outanna, K. (2023). Le reporting RSE : Quelles tendances de la recherche scientifique au Maroc ? *Revue Internationale Des Sciences de Gestion*, 6(4), 193–213 ;

Lucian, L. U., & Sibiu, B. (2010) « L'Augmentation De La Responsabilité Sociale Des Entreprises De Tourisme Dans Le Contexte De La Crise Economique Mondiale ». *Annals of the University of Oradea : Economic Science*, 1(2), 431–437 ;

Ouassal, L. (2019) « L'impact de la perception de la RSE sur l'implication organisationnelle des salariés : Description Contextuelle de l'OCP site de SAFI ». *Revue Internationale Des Sciences de Gestion*, 3(1), 831–850 ;

Oussama, E. (2024) « Engagement actionnarial:vers une gouvernance responsabl». *Revue Internationale des Sciences de Gestion* « Volume 7 : Numéro 3 » pp : 1164 -1175 ;

Quairel, F., & Capron, M. (2013). Le couplage « responsabilité sociale des entreprises » et « développement durable » : mise en perspective, enjeux et limites. *Revue Française de Socio-Économie*, n° 11(1), 125–144 ;

Saoussany, A., & Kidaye, N. (2021) « La Responsabilité Sociétale des Entreprises : d'un Concept Philosophico-éthique à un Concept Managérial Orienté vers l'Action ». *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics - IJAFAME* pp.476-491 ;

Turki, A. (2014) « Les PME face à la RSE ». *La Revue Des Sciences de Gestion*, 269–270(5), 161.